

“ALPOMISH” DOSTONIDA QO`LLANILGAN MAQOLLARNING
LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI

O`zMU 2-bosqich magistranti Buranova Nigora To`lqin qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Alpomish” dostonida qo`llanilgan maqol va matallar haqida so`z yuritilgan hamda lingvokulturologik jihatdan tahlilga tortilgan. O`zbek tilshunosligida maqol va matallarning lisoniy jihatlari borasida bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Keyingi yillarda ular antroposentrik tadqiq usuli obyektiga aylanib, maqol va matallarda olamning lisoniy manzarasi ifodalanishi borasida ko`plab qaydlar kuzatilmoqda.

Kalit so`zlar: Lingvokulturologiya, steriotip, maqollar, paremiologiya, dostonlar.

Maqol va matallar xalq ijodiyotining bebaho namunasi bo`lib, xalqning qadimdan sayqal topib kelayotgan tajriba mevasi hisoblanadi. Milliy madaniyat, tarix va urf-odatlar, xususan, insonning tabiat va jamiyatga bo`lgan munosabatlari maqol va matallarda ixcham shaklda o`z ifodasini topadi. Shu bois har bir maqol va matalda uni yaratgan millat dunyoqarashi, mentaliteti aks etadi. Shu xususiyati bilan xalq madaniyatini o`rganishda yetakchi o`rinda turadi. «Darhaqiqat, maqollarda ota-bobolarimiz bosib o`tgan yo`lni, kechirgan turmushlarini, shodliklari va chekkan azob-uqubatlarini, ezuvchi sinfga nisbatan bo`lgan qahr-g`azablarini, teran mazmunli pand-nasihatlarini, qadimgi davrlarda, o`rta asr va undan keyingi asrlarda yashagan ajdodlarimizning urf-odatlarini, an`analarini ko`ramiz, his qilamiz».

O`zbek tilshunosligida maqol va matallarning lisoniy jihatlari borasida bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Keyingi yillarda ular antroposentrik tadqiq usuli obyektiga aylanib, maqol va matallarda olamning lisoniy manzarasi ifodalanishi borasida ko`plab qaydlar kuzatilmoqda. Turli tillarda maqol va matallarning qiyosiy tahliliga bag`ishlangan ishlar salmog`i ham ortib bormoqda

Bunday tadqiqotlar xalqlar madaniyatini qiyosiy o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

Xalq dostonlarida berilgan maqollar tadqiqida birmuncha murakkabliklar yuzaga chiqadi. Birinchidan, dostonning badiiy matn ekanligi maqol va matallarning shakli o'zgartirilib, mazmuni berilishini taqozo qiladi, natijada maqolning mazmuni butun bir gap, xatboshi bilan ifodalanishi mumkin. Ikkinchidan, doston kuylovchi baxshilar boshqa-boshqa hududlar madaniyatiga tegishli bo'lgani uchun turlicha xalqona va muallif bilan bog'liq variantlar yuzaga keladi. Maqollar asrlar, hududlar osha sayqallanib, mazmunan boyib boradi. Jumladan, «Yolg'iz otning changi chiqmas» maqoli M.Koshg'ariyda «Yolg'iz g'oz utmas (ovoz chiqarmas)» tarixiy shaklida uchraydi. Xuddi shu kabi bir vaqtda ikki hududda maqollar turli variantlarda qo'llanib, hududiy variantlarni yuzaga keltiradi. Uchinchidan, maqollarda ifodalangan mazmun boshqa paremik birliklarda ham uchraydi. Shuning uchun maqollarni madaniy jihatdan tahlil qilganda, boshqa tillardagi maqollar bilan birgalikda matal, topishmoq, frazeologik birliklarni ham tekshirib chiqish lozim bo'ladi. Ular mazmuniy taraqqiyot davomida o'zaro almashinib turadi. Maqol tarkibidagi so'zlar tizmasi esa maqollik holatidan boshqa paytlarda aynan shu shaklda uchramaydi. Frazeologik birikmada ba'zan idiomatik ma'no bilan asl ma'no bir-biriga qarama-qarshi kelib qolishi mumkin.

Fozil Yo'ldosh o'g'li, Bekmurod Jo'raboy o'g'li, Egamberdi Ollomurod o'g'li ijrosidagi «Alpomish» dostoni materiallarida qo'llanilgan maqol va matallar tilning bir davriga mansub bo'lsa-da, hududiy hamda subyektiv jihatdan farq qiladi. Doston variantlarida maqol va matallarning ba'zi namunolari asl holida, ba'zilari esa baxshilar tomonidan ijro jarayonida vazn yoki vaziyat talabi bilan shevalarga moslashtirilib, qisman o'zgartirilgan holda ishlatilgan. Ular mazmun jihatidan bir-biriga muqobil bo'lsa-da, ularda qo'llanilgan vositalar, fikr ifodasi farqlanadi.

Xalq maqollari milliy tafakko'ring bir ko'rinishi sifatida tilshunoslikning turli aspektlarida tahlil qilinadi. Ularga lingvokulturologiyaning o'rganish obyekti, lingvomadaniy matn sifatida qarab, shu aspektda yondashilsa,

maqollar zamiriga jo bo'lgan juda ko'p bilimlar, jumladan, maqol ijodkori bo'lgan xalqning milliy qadriyat, an'ana va urf-odatlarini, maishiy hayotidagi o'ziga xosliklarini, milliy mentalitetini, e'tiqodini, tabiat va jamiyatga bo'lgan munosabatini, mazkur xalqlarga tegishli tarixiy qaydlarni, umuman olganda, xalq madaniyatini qayta kashf qilish mumkin. Xalq maqollari semantikasidagi lisoniy va madaniy xususiyatlar o'zaro bog'liq. Biz quyida M.L.Kovshova tomonidan ilgari surilgan lingvokulturologik taqqoslash usulidan foydalandik. Mazkur usulga ko'ra maqollardagi lisoniy va madaniy belgilarni ajratib olish jarayoni ikki bosqichda olib boriladi. Birinchi bosqichda lisoniy ma'noning barcha aspektlari (denotativ ma'nodan baho semasigacha), uning ifodalanish usullari (tuzilishi, tarkibiy qismlari, ko'chimlar, qoliplar) solishtirib chiqiladi¹. Natijada olamni kategoriallashtirishdagi o'xshash va farqli jihatlar, biror belgisini tipiklashtirish, madaniyatning mifologik, diniy, tarixiy, adabiy qatlamlarini o'zaro qiyoslash imkonini beradi. Har qaysi xalqning o'z qarashlari, voqyelikka munosabatida mental xususiyatlar bilan bog'liq holda har xilliklar ko'zga tashlanadi. Shu sababli xulosa va hukm, mazmun muqobil bo'lsa-da, ifoda planida farqlar kuzatiladi. Shunda bu so'zni eshitib, Qalmoqshoh turib aytdi: – «O'zingdan chiqqan baloga, qayga borarsan davoga». Tovka borib uytib yursa, sen bizga Alpomishni mast qilib bermading, bir baloni mast qilib berding, chirib o'lib ketadi, deb zindonga solding, hammaga ham tashvish berding, shu ishlarni bekor qilding. Bundan chiqadi, bul o'lmaydi ekan (F.Y.: 331). Bu matnda qo'llangan «O'zimdan chiqqan baloga, qayga boray da'voga?» maqoli odatda o'z yaqinlari nodonligi tufayli aziyat chekkan insonlar tomonidan aytiladi. Unda shaxsning fe'l-atvori, yaqinlarining unga bo'lgan munosabatlari, ya'ni e'tirozlari, noroziliklari ifodalanadi.

Lingvokulturologik tahlilni ikki bosqichda amalga oshiramiz:

¹ Kovshova M.L. Lingvokulturologicheskiy analiz idiom, zagadok, poslovis i pogovorok: Antroponimicheskiy kod kultury. – M.: LENAND, 2019. – S. 17. 127

1) maqollar tarkibidagi lisoniy xususiyatlarni yuzaga chiqarish;

2) mazkur birliklarni madaniy belgilar, madaniy semantika egasi sifatida baholab, millat madaniy-lisoniy olam manzarasi uchun muhim qirralarni kashf qilish, shuningdek, tillararo va madaniyatlararo uyg'unlik va yaqinlik munosabatlarini yoritib berish.

Birinchi bosqich. Ifoda jihatidan «O'zimdanda chiqqan baloga, qayga boray da'voga» maqoli qarama-qarshilik asosiga qurilgan bo'lib, uning obrazli motivlashgan ichki qurilishi zidlik ishtirokchilarining bir mantiqiy o'zakdan kelib chiqishiga xoslangan. Maqol qofiyali juftlik ko'rinishda bo'lib, asosiy zidlik juftlikning birinchi qismida ifodalangan, ikkinchi qismni improvizasiya mahsuli sifatida ham baholash mumkin. Hukmning ifodalanishiga ko'ra maqolda zidlik kuchli tarzda namoyon bo'lgan. Zidlik ishtirokchilari obrazi maqolda aniq ifodalanmagan, ya'ni unda andisha, nutq odobi xususiyati yaqqol ko'rinadi. Zidlik uchun tayanch so'z vazifasini balo bajarmoqda.

Ikkinchi bosqich. Yuqorida keltirilgan birliklarda arxetipik tasavvur izlari seziladi. Bunda tashqi va ichki jarayonlarning o'zaro bog'liqligi, inson ichki organizmida yuz berayotgan o'zgarishlarning tashqi jihatdan ham namoyon bo'lishiga asoslangan. G'am-tashvish, dard tushunchasining konseptuallashuv ildizlari olamning mifologik manzarasiga, «tashqi» va «ichki» olamlarni zidlashdek arxetipik ziddiyatga asoslangan. Maqolda qo'llanilgan balo (tashvish, dard) obrazi insonning ichki hissiyotini tavsiflash uchun ishlatilmoqda, unda ortga qaytarib bo'lmas – tugatilgan jarayonning kodi sifatida maydonga kelgan.

Mazkur holatlarda o'zbek xalqi madaniyatidagi stereotiplarning o'ziga xosligi namoyon bo'ladi, jumladan, o'zbek tilida tashvish – bu kasallik. Demak, maqollarda madaniyatning antropomorf, texnomorf, topomorf kodlari namoyon bo'ladi. Bu olamni tafakkur va tassavvur etishning har xil ekanligini ko'rsatadi.

Ajalli kasratki tegar ilonga, // Indan chiqib pishak bilan hazillar, // Magar ajal qamsab kelsa chichqonga (F.Y.: 136). G.Jumanazarova dastavval alohida maqol sifatida shakllangan, alohida hayotiy asosga, badiiy zaminga asoslangan gaplarning

baxshi tomonidan ijro jarayonida birlashtirilishini aytib o'tgan ². Bizning fikrimizcha, bu o'rinda maqollar poetik qolip (klishe) vazifasini o'tab, undan oldingi o'xshatish va qiyoslashlar baxshining badiiy to'qimasi bo'lishi ham mumkin. Yuqoridagi misrada «Sichqonning o'lgisi kelsa, mushuk bilan o'ynashibdi» maqolining boshqa varianti ishlatilgan, «Ajalli kasratki tegar ilonga» esa boshqa maqol yoki badiiy ijod mahsuli bo'lishi ham mumkin. Maqolda kasratki (kaltakesak) – ilon, pishak (mushuk) – sichqon antiteza uchun qo'llanilgan. Ushbu maqoldagi zidlik asosini zoomorfik kod tashkil etadi. Maqolda sichqon va mushuk otlari hamda o'ynashmoq va o'lmoq fe'llari orqali zidlik ifodalangan. Shu bilan birga bu o'rinda ogohlantirish, tahdid ma'nosi ham seziladi. O'zbek tilida o't bilan o'ynashmoq iborasida ham shu ma'no ifodalanadi. Bir holatni turlicha tasavvur qilish o'sha xalqning shu vaziyatga obyektiv bahosidan kelib chiqadi. Maqolda hayotda yuz beradigan ishlarga aksariyat holatlarda kishining o'zi sababchi bo'lishiga ishora qilingan. O'zbek maqolining o'z ma'nosida mushuk bilan o'ynashgan sichqon unga yem bo'lishi mumkin. Ushbu maqollardagi paremik obraz har xil bo'lsa-da, mazmun mushtarakligi dunyo xalqlarining fikriy yaqinligini ko'rsatadi.

Ko'rib o'tilganidek, paremiologik birliklarning ifoda planidagi har xillik yoki aynan bir xalq uchun xos bo'lgan stereotipning boshqa xalqda uchramasligi hamda olam manzarasini har bir xalq o'z qarashlari bilan ko'rishida farqli jihatlar kuzatiladi. Paremiologik birliklarni qiyosiy tahlil qilish jarayonida turli lingvomadaniyatlarning dunyoqarashi, fikrlash doirasi, dunyo tasviri, shaxs tili, turli lingvomadaniyatlarning mushtarak va farqli tomonlarini, tasavvur olami va hayot haqiqatini anglashini ko'rishimiz mumkin.

² Jumanazarova G.U. Fozil Yo'ldosh o'g'li dostonlari tilining lingvopoetikasi (leksik-semantik, lingvostilistik va lingvostatistik tahlil): Filol. fan. dok. (DSc) dis. – Toshkent, 2017. – B. 205. 129

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Nega shunday deymiz: O'zbek maqollarining izohli lug'ati. – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1987. – B. 6
2. Tosheva D.A. Zoonim komponentli maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari: Filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtoref. – Toshkent, 2017. – 56 b.;
3. Jo'rayeva B.M. O'zbek xalq maqollari shakllanishining lingvistik asoslari va pragmatik xususiyatlari: Filol. fan. dok. (DSc) dis. avtoref. – Samarqand. 2019. – B. 14. 126